

februari

HET M.A.B. VOOR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Het gaat goed met het hoger onderwijs; in 1929 werd Blazer (van „de Controle bij banken”) „lector in de Rekeningwetenschap aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam” en nu in 1930 wordt de „faculteit der Handelswetenschappen te Amsterdam” versterkt door de benoeming van de lectoren G. P. J. Hogeweg en L. van Essen Lzn.

Praktiserende accountants zullen er wel niet meer zijn die de opgaven in de hoofdvakken, die in het maandblad zoveel plaatsruimte en aandacht krijgen, aan hun examentafeltje voor het eerst hebben gezien. Na herlezing en rekening houdend met het feit dat er nog niet veel literatuur ter beschikking stond en dat de groten in het vak in woord en geschrift fiks en controversieel tegen elkaar van leer trokken, waren die opgaven beslist niet gemakkelijk. Daarbij kwam dan nog dat de vraagstelling vaak passages bevatte in de zin van „Geef in de vorm van een uitvoerig gemotiveerd schrijven aan Directie en Commissarissen Uw meening weer”. Doe dat maar eens in $2\frac{1}{2}$ of 3 uur. Hierbij een wel wat late maar toch oprecht gemeente hulde aan die oude generatie voor hun doorzettingsvermogen.

De vragenbus is ook in februari leeg; in de loop van het jaar zullen twee vragen gesteld, beantwoord en becommentarieerd worden; dat zijn dan, netjes genummerd de vragen 18 en 19.

Prof. J. Nathans